

DOI: 10.5281/zenodo.8256686

Lineamientos e información general de la Revista Salud integral de la universidad de el salvador

Guidelines and general information of the Integral Health Journal of the University of El Salvador

Descripción de la Revista / Journal description

Enfoque y alcance

Revista Salud Integral de la Universidad de El Salvador (UES) es gestionada por el programa de Maestrías de la Facultad de Medicina. La revista está a la disposición de comunidad científica, la academia y los tomadores de decisiones clínicas, gestores y estudiantes en las ciencias de la salud. de la Universidad de El Salvador y otras instituciones nacionales y extranjeras, así como profesionales de otras disciplinas, tanto a nivel nacional.

Se aceptan manuscritos en ámbito de las ciencias de la salud, salud pública, epidemiología, salud ambiental, medicina social y especialidades médicas, odontológicas y otras del campo de la salud. También está a disposición de los investigadores de la UES y de otras instituciones nacionales y extranjeras que deseen publicar artículos científicos originales e inéditos en el área de ciencias de la salud y ramas afines; es gratuita y de acceso abierto a los lectores. Los artículos se someten a evaluación por pares en doble ciego. Para escribir la página editorial será invitado un investigador (a) seleccionado (a) por el Consejo Editorial, ó por el director Editor. Salud Integral de la Universidad de El Salvador (UES) es gestionada por el programa de Maestrías de la Facultad de Medicina.

Objetivo

Socializar artículos inéditos mediante un instrumento de comunicación científica que contribuya a la toma de decisiones basadas en evidencia científica, que internacionalicen el conocimiento y promueva la discusión académica entre los investigadores.

Periodicidad

Tiene una periodicidad semestral, correspondientes a los períodos de enero - junio y julio - diciembre.

Indexación

Existe el compromiso por la indexación de la revista más allá de lo regional, este esfuerzo es parte del proyecto para el Fortalecimiento de las Revistas Científicas de la Universidad de El Salvador.

Aclaratoria

Las ideas y opiniones contenidas en los trabajos y artículos son de responsabilidad exclusiva de los autores y no expresan necesariamente el punto de vista de la Universidad de El Salvador.

Revista Salud Integral del programa de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Ciudad Universitaria "Dr. Fabio Castillo Figueroa", Final de Av. Mártires y Héroes del 30 julio, San Salvador, El Salvador, América Central.

Garantías y cesión de derechos de propiedad intelectual

De manera general las publicaciones de la revista se acoplan a una política de propiedad intelectual de acuerdo a los términos de licenciamiento estándar: CC BY. Esta licencia permite que otros mezclen, adapten y construyan sobre el trabajo para cualquier propósito, incluso comercialmente, y aunque los nuevos trabajos también deben reconocer al autor inicial, no tienen que licenciar los trabajos derivados en los mismos términos. (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Políticas y ética

Revista Salud Integral se adhiere a las normas y códigos de ética internacionales establecidos por el Committee on Publication Ethics (Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journals Editors), COPE y por el Council of Science Editors.

Políticas y ética

Revista Salud Integral se adhiere a las normas y códigos de ética internacionales establecidos por el Committee on Publication Ethics (Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journals Editors), COPE y por el Council of Science Editors.

Política anti plagio

Los manuscritos propuestos para su publicación en la Revista Salud Integral serán sometidos a revisión por un programa de detección de similitud de texto. Los manuscritos con un porcentaje de similitud de más del 10% no serán aceptados.

Política de acceso abierto

La Revista Salud Integral de la Universidad de El Salvador opera sin finalidad de lucro. Provee libre y gratuito acceso a las publicaciones realizadas por la revista, inmediatamente a la publicación de sus respectivos números, de acuerdo con la periodicidad establecida. La finalidad de fomentar el intercambio global del conocimiento. En cuanto al proceso editorial, no cobra ni retribuye monetariamente a los autores que envían publicaciones, y ellos ceden el derecho de publicar sus trabajos en la revista. Tampoco realiza pagos o promueve dádivas para los revisores que participan en el proceso de arbitraje.

Política de evaluación abierta

La revista realiza la evaluación de sus artículos por medio de revisores por pares ciegos, el proceso de revisión es transparente y participativo. Eventualmente se publicará luego de dos años, un listado de revisores que han participado en este proceso.

Declaración de privacidad

Los nombres y las direcciones de correo electrónico (institucional) introducidos en esta revista se usarán exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se proporcionarán a terceros o para usos no autorizados.

Protocolo de interoperabilidad

Dirección web: <https://revistas.ues.edu.sv/index.php/si/oai>

Todas las publicaciones del Portal de Revista Salud Integral, incorporan protocolos de interoperabilidad que permiten a sus contenidos ser recolectados por otros sistemas de distribución, como repositorios digitales y cosechadores (harvesters). Las revistas que se publican mediante OJS (Open Journals System 3.x.x.x) incorporan el protocolo de interoperabilidad OAI-PMH (Open Archive Initiative-Protocol for Metadata Harvesting) con la posibilidad de obtener diferentes formatos para los metadatos.

DIRECTRICES PARA AUTORES

Lista de comprobación para la preparación de envíos

Como parte del proceso de envío, los autores están obligados a comprobar que su envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los autores aquellos

envíos que no cumplan estas directrices.

- El envío no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a consideración por ninguna otra revista (o se ha proporcionado una explicación al respecto en los Comentarios al editor/a).
- El archivo de envío está en formato Microsoft Word.
- Siempre que sea posible, se proporcionan direcciones URL de las referencias.
- El texto tiene interlineado sencillo; 11 puntos de tamaño, de fuente Times New Roman; se utiliza cursiva en lugar de subrayado (excepto en las direcciones URL); y todas las ilustraciones, figuras y tablas se encuentran colocadas en los lugares del texto apropiados, en vez de al final.
- El texto se adhiere a los requisitos estilísticos y bibliográficos resumidos en las Directrices para autores.

Los artículos deberán ser elaborados siguiendo el formato general para efectos de presentación de los artículos científicos. Los cuales deberán ser entregados al Editor general de la revista Salud Integral de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, enviando a la dirección:

<https://revistas.ues.edu.sv/index.php/si/about/submissions>

Una vez que el Consejo Editorial de la Salud Integral de por recibidos los artículos científicos, estos deberán ser sometidos a un proceso de evaluación de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- Estilo, contenido y novedad científica.
- Presentación y lenguaje técnico en área específica.
- Se publicarán únicamente artículos inéditos.
- En toda correspondencia se designará únicamente a uno de los autores del artículo.
- La revista acepta artículos científicos en español.
- Los autores deben aparecer en orden de importancia, según su contribución al artículo científico que se publica, incluyendo la siguiente información: nombre completo, afiliación, correo electrónico y código.
- La versión final del artículo científico deberá ser enviado a través de la plataforma Open Journal System de la Revista, no se aceptarán envíos por otros medios, ya sean impresos o electrónicos.

El Consejo Editorial Salud Integral se reserva el derecho de aprobar, rechazar o sugerir correcciones para publicar un artículo científico, apoyándose en el resultado del arbitraje de las evaluaciones.

Una vez enviadas las correcciones sugeridas por los pares evaluadores al autor principal, éstos tendrán que subsanar las observaciones y luego cargar al sistema el nuevo documento

en un plazo máximo de un mes. Existe el derecho de refutación de observaciones, las cuales deben ser enviadas por escrito y sustentadas con bases científicas

Los artículos presentados por autores nacionales e internacionales, que no tengan relación directa con la Universidad de El Salvador, deben contar con el permiso de publicación por parte de la institución financiadora de la investigación, en caso de que hayan contado con una subvención para su realización.

Los autores asumirán la responsabilidad ante posibles conflictos derivados de la autoría de los trabajos o de terceros que se publican en la Revista.

Formato general para la presentación de artículos científicos

- Los artículos científicos deberán ser presentados en formato Microsoft Word.
- El artículo tendrá un máximo de 8,000 palabras o un máximo de 20 páginas, incluyendo Tablas, figuras y bibliografía.
- El texto deberá escribirse en una columna, con letra Times New Roman normal número 11 a espacio sencillo. El margen izquierdo deberá ser de 2.5 cm. y el derecho, superior e inferior de 2.5 cm. Las páginas se numeran en el lado inferior en el extremo derecho.
- Elaboración de tablas con su correspondiente descripción.

Tablas

La tabla es un elemento que sirve para mostrar números y/o textos en formato de columnas y filas de acuerdo a la normativa APA. La tabla deberá incluir también sus elementos básicos y aparecen en el orden siguiente: número de la tabla, título, encabezado, cuerpo y nota al pie (en caso de ser necesaria).

- El título deberá ser claro y sencillo.
- Las siglas y abreviaturas deben escribirse según las normas técnicas internacionales, de lo contrario deberán ser acompañadas de una nota al pie.

Si el tamaño de la tabla es mayor al de una página, se deberá repetir la fila de encabezados en cada página adicional. También se podrá utilizar la orientación horizontal en los casos donde la tabla es demasiado ancha.

Tabla 1

El título de la tabla debe ser breve, claro y explicativo.

Edad	Período de tiempo			
	1943-47	1948-52	1953-57	1958-62
55-59	382	390	316	268.5
60-64	221	342.5	344	255
65-69	139	181	286	280
70-74	83	115.5	137	197.5
75-79	31.5	70	70.5	75
80-84	5.5	18.5	38.5	23.5
85+	3.5	2	8	13.5
Total	1,912.00	2,478.00	2,336.50	2,011.00

Nota: Incluir nota al pie en caso de ser necesario

Figuras

Se denominan figuras a los gráficos, diagramas, mapas, fotografías, dibujos manuales e ilustraciones. Se deberán presentar de acuerdo a la normativa APA.

Las figuras deberán contener los siguientes elementos: número de la figura, título, imagen, leyenda y nota en caso de ser necesaria.

Los títulos deben ser concisos y explicativos.

Los mapas deberán tener al menos una escala gráfica, que mantenga la proporcionalidad de las medidas en el mapa.

Las fotografías deben ser de buena calidad (deberán ser adjuntadas al envío, en formato JPG, PNG o TIFF).

Ejemplo:

Figura 1

El título de la figura debe ser breve, claro y explicativo.

Nota: Incluir nota al pie en caso de ser necesario

Citaciones

Las citas constituyen una parte importante del artículo científico enviado para publicación en la Revista, no solo por cuidar los créditos científicos de otros autores, sino también porque proporciona las evidencias del diálogo entre saberes. La normativa para citas de la Revista son las Normas APA 7.a edición.

Ejemplo:

Citación con un autor (Zeitlin, 2021), dos autores (Martínez-Roque y Ardón, 2021) y más de dos autores (LeCun et al., 2015).

Secciones de la Revista

- Artículos científicos
- Artículos de Revisión
- Notas técnicas
- Casos clínicos

Contenido de los trabajos de acuerdo a la sección en la Revista

Elementos	Artículos Científicos	Artículos de Revisión	Notas Técnicas	Casos Clínicos
Título	Si	Si	Si	Si
Autores/ Afiliación/ Correo electrónico/ Código ORCID	Si	Si	Si	Si
Resumen/Abstract	Si	Si	Si	Si
Introducción	Si	Si	Si	Si
Desarrollo/ contenido	Si	Si	Si	Si
Metodología	Si	Si	Opcional	Opcional
Resultados y Discusión	Si	Si	Opcional	Opcional
Conclusiones	Si	Si	Si	Si
Agradecimientos	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Referencias bibliográficas	Si	Si	Si	Si
Revisión por pares ciegos	Si	Si	Si	Si

Elementos generales de un artículo

Título, autores, afiliación, correo electrónico (institucional) y código ORCID

Título completo del trabajo de investigación.

Deberá tener como máximo 15 palabras. Incluir el título con su traducción al idioma inglés.

Autores y afiliación.

Se colocan inmediatamente debajo del título de la investigación, ordenados según la contribución científica al trabajo y no en orden alfabético. No se incluyen grados académicos y posiciones jerárquicas.

Resumen y Abstract (en inglés).

Deberá tener entre 150 a 250 palabras e incluir una traducción al idioma inglés de este (Abstract). Éste debe ser lo suficientemente sucinto e informativo para permitir al lector identificar el contenido e interés del trabajo y poder decidir sobre su lectura. Debe estar escrito en tiempo pasado y hacer referencia al lugar y fecha de ejecución; además de contener el procedimiento metodológico de la investigación, objetivos resumidos, incluir resultados principales y principales conclusiones. Al final del resumen deben incluirse una serie de términos denominados **“palabras clave” (Key words)** por las que el artículo será incluido en las bases de datos. El número indicado es de 3 a 6 palabras clave y la primera letra de la primera palabra clave en mayúscula y ordenarlas según importancia.

Introducción.

Hace las funciones de revisión de literatura; se refiere a los trabajos previos que se han realizado sobre el tema que se

investiga, incluyendo las referencias científicas más importantes. Todas las afirmaciones y argumentos van sustentados por citas bibliográficas.

Metodología.

Debe incluir un diseño muestral bien definido, criterios de inclusión, exclusión la ubicación de la investigación en espacio y tiempo, proceso de recolección, almacenamiento, análisis de datos, control de calidad de la información, el análisis estadístico (variables en estudio, modelos y pruebas estadísticas, si corresponden al tipo de investigación) programa para la captura de datos.

Resultados y Discusión.

Es la presentación ordenada de los hallazgos. Se pueden presentar las Tablas, gráficos más relevantes de la investigación, haciendo una priorización ya que no necesariamente deben incluir todos.

La secuencia de redacción debe permitir una exposición coherente y clara de los resultados obtenidos que den respuesta a los objetivos establecidos. Deben expresarse los resultados de los experimentos descritos en Metodología, ser vistos y entendidos de forma rápida y clara. El primer párrafo debe ser utilizado para resumir en una frase concisa, clara y directa, el hallazgo principal del estudio. Esta sección debe ser escrita utilizando los verbos en pasado. Las unidades de medida deben estar claras, según el Sistema Internacional de Unidades y las abreviaciones totalmente explicativas, según las normas internacionales. La discusión de resultados es el examen de los resultados, su significado y limitaciones, enfatiza los aspectos nuevos e importantes de la investigación. Determina la coherencia o contradicción de los datos encontrados. Esta sección es la parte medular del artículo científico.

- Las Conclusiones deben recapitular en forma lógica los resultados. Deben ser independientes, concretas y no redundantes.
- Deben estar basadas en los hallazgos del trabajo, no ser especulativas, ni provenir de la literatura.
- Deben de estar en concordancia con los objetivos que se plantearon en la investigación.
- No deben mencionarse tablas o figuras.
- No deben confundirse con recomendaciones.
- No usar números o viñetas.

Agradecimientos.

Es aplicable a instituciones o personas que apoyaron la investigación. Toda publicación financiada por la Universidad de El Salvador, debe tener una mención que diga: "Esta investigación fue realizada con el apoyo financiero de la Universidad de El Salvador, Centro América".

Referencias.

En el artículo científico únicamente se admite relacionar bajo este epígrafe, aquellas referencias bibliográficas que han sido directamente citadas en el manuscrito y deben hacerse de acuerdo a la normativa APA 7.a edición. Al menos el 60% de las referencias utilizadas deberá tener una antigüedad no mayor a 5 años. Al relacionar la variable hábitos de estudio con la inteligencia emocional se obtuvo un valor significativo, al observar la tabla 5 de los resultados se identifica un 58% de probabilidad de la inteligencia emocional lo cual nos indica que si los estudiantes poseen competencias en el manejo de sus emociones se podrán tener buenos resultados al momento de establecer hábitos y técnicas de estudios adecuados que favorezcan al buen rendimiento académico.

Ejemplos:

En cuanto a la relación que tiene la orientación del tiempo con la inteligencia emocional los resultados obtenidos indican

LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444. <https://doi.org/10.1038/nature14539>

Martínez-Roque, K. M., & Ardón, E. (2021). Madurez esquelética: El descubrimiento de la edad biológica a través de los métodos de evaluación de vértebras cervicales Baccetti y carpal de Fishman. *Revista Minerva*, 4(1), 51–62. <https://doi.org/10.5377/revminerva.v4i1.12260>

Zeitlin, M. A. (2021). Trayectorias De Inserción Laboral De Personas Doctoradas En Ciencias Sociales En Argentina. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 26(93), 1167–1191. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=154220131&lang=es&site=ehost-live>

que existe una probabilidad de 42% que a mayor inteligencia emocional mejor será la utilización de tiempo con relación a las actividades académica.

Todos estos resultados indican que entre mejor sea el dominio de las competencias emocionales mejor será el desempeño en cuanto al rendimiento académico; al tener activas las motivaciones internas, manejar las frustraciones, identificar sus fortalezas y habilidades y sobre todo tener una confianza de sí mismo se logrará un buen desempeño en la parte formativa, ya que se tendrá una participación más activa y consciente de su propio aprendizaje y este se volverá más significativo para el estudiante.

Artículo de revisión

Los artículos de revisión proporcionan un resumen completo de la investigación sobre un tema determinado y una perspectiva sobre el estado del campo y hacia dónde se dirige. Las revisiones a menudo son ampliamente leídas (por ejemplo, por investigadores que buscan una introducción completa a un campo) y altamente citadas.

Conflicto de intereses

Se deben expresar los posibles conflictos de intereses que emanan del manuscrito sometido a publicación.

Proceso de evaluación

Una vez realizado el envío, el equipo editorial de la Revista Salud Integral lo revisa en los siguientes 15 días y si lo considera de interés y cumple con los criterios señalados en la guía de autores, pasa a la siguiente fase de revisión por pares. Así, los trabajos son revisados según el sistema tradicional peer review en doble ciego, asegurando el anonimato mutuo entre el revisor y el autor o autores del trabajo. La revista encomienda la revisión a expertos en el tema, miembros del Consejo Asesor de la revista y/o externos al equipo editorial. A la vista de los informes de revisión, el editor de la revista tomará la decisión final de publicar o no el texto.

Tome en consideración que, incluso después de haber sido aceptado en el proceso de revisión por pares, un trabajo enviado todavía puede ser rechazado si la Redacción de la Revista juzga que el texto está mal escrito, con discontinuidades en el discurso, repeticiones, lagunas, afirmaciones inexactas o inapropiadas o fallos en la bibliografía.

El equipo editor comunicará a los autores el resultado de la evaluación y la decisión del editor, tanto si es para aceptar o rechazar el artículo.